

FAKTOR PERUBAHAN KEBUDAYAAN DAN DAMPAK TERHADAP PERUBAHAN KEBUDAYAAN

Muhammad Rival

Email: 2010128310001@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstrak

Bangsa dikenal akan budayanya yang beragam. Sebagai masyarakat yang majemuk tentu kebudayaan yang dimiliki juga sangat beranekaragam pula yang merupakan warisan dari pendahulu agar tetap dilestarikan. Namun kebudayaan ini seringkali mengalami perubahan baik perubahan berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Dalam hal ini kebudayaan yang berubah dapat disebabkan oleh adanya pengaruh atau ketidakpuasan masyarakat terhadap perkembangan zaman sehingga terbawa untuk melakukan perubahan budaya tersebut. Perubahan budaya memiliki dampak yang positif apabila disikapi dengan baik, sebaliknya kebudayaan akan bersifat negatif apabila filterisasi tidak dapat dikendalikan dengan baik.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai Negara dengan kemajemukannya, ini ditandai dengan adanya keanekaragaman suku yang ada di Indonesia dimana dari masing-masing suku tersebut memiliki cara hidup dan beragam kebudayaannya yang berlaku bagi masing-masing suku itu sendiri. Sehingga dapat terlihat perbedaan antar suku bangsa dengan yang lain. perbedaan-perbedaan yang ada di tiap suku bangsa dan masing-masing budaya berkembangnya pada setiap generasi. Walaupun dengan segala macam keanekaragaman suku dan budaya yang ada, tetapi pada dasarnya kita adalah satu dan hidup bersama-sama sebagai masyarakat bangsa Indonesia dengan berlandaskan undang-undang dan Pancasila.

Budaya adalah suatu warisan yang seharusnya kita lestarikan dan dijaga yang merupakan warisan nenek moyang kita sebagai bangsa terdahulu. Indonesia atau yang sering kali kita sebut sebagai nusantara ini mempunyai budaya yang sangat banyak dengan segala keunikannya, indah serta beragam. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia sudah seharusnya kewajiban untuk menjaga dan melestarikannya kita jalankan dengan baik. Namun kesemuanya tidak ada yang abadi, tentulah sedikit banyaknya akan mengalami yang namanya perubahan seiring dengan berjalannya waktu cepat ataupun lambat. Untuk dapat lebih maju, manusia seringkali melakukan perubahan dari aspek manapun berdasarkan ketujuh unsur kebudayaan. Perubahan sendiri bisa membawa dampak dan pengaruh yang baik juga membawa dampak buruk. Seperti orang-orang sekarang lebih menyukai budaya luar yang dianggap keren ketimbang budaya sendiri yang dianggap kuno.

Kebudayaan merupakan suatu gagasan atau ide dapat dijadikan acuan dalam kehidupan dan cara hidup serta tingkah laku dalam kehidupan sosial dalam masyarakat. Dalam persatuan kita dalam bangsa yang satu, bahasa Indonesia, dan tanah air Indonesia, yang tidak menjamin kemajemukan kita sebagai suatu perbedaan terhadap budaya yang ada. Terlihat sebagai suatu bangsa yang mencerminkan persatuan dan kesatuan terutama dalam lingkup sistem kebudayaan. Perkembangan yang semakin pesat dalam perkembangan teknologi membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Hal ini kemudian dapat memicu perubahan dalam perilaku dan pola hidup masyarakat. Kemudian secara perlahan mempengaruhi dan menggeser kehidupan budaya kearifan lokal dalam konteks adat dan kebudayaan secara luas baik dari masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan.

FAKTOR-FAKTOR PERUBAHAN KEBUDAYAAN

Perubahan kebudayaan adalah gejala yang dihasil akibat dari berubahnya kebudayaan yang ada baik pada unsur perilaku, interaksi, budaya dan lainnya kehidupan sosial masyarakat. Perubahan kebudayaan sendiri dapat disebabkan oleh adanya keadaan yang menuntut mereka dalam perubahan kebudayaan tersebut. Dengan adanya perubahan kebudayaan tersebut dapat dikatakan sebagai tanggung jawab bersama terhadap keadaan dan lingkungan disekelilingnya

Pada perubahan sendiri kebudayaan disebabkan oleh dua faktor utama yang menjadi pemicu terjadinya perubahan kebudayaan yaitu faktor yang berasal dari dalam atau internal dan yang berasal dari luar atau eksternal sebagai faktor utama dalam perubahan kebudayaan itu

sendiri. Faktor ini dapat mempertahankan nilai budaya, akan tetapi faktor internal juga bisa berubah akibat adanya unsur budaya yang hilang, serta adanya perubahan dan pengaruh lingkungan yang menuntut adanya adaptasi atau penyesuaian budaya masyarakat. Faktor Ekstern adalah suatu hal yang berasal dari luar daripada sistem dari budaya yang ada sebelumnya yang timbul akibat dari kontak dengan budaya luar yang masuk dan dapat berpengaruh dan memberikan perubahan dalam bentuk unsur kebudayaan yang dibawa oleh sekelompok orang asing yang datang ke Indonesia, akulturasi yaitu perubahan kebudayaan akibat dari bersandingnya antar budaya yang lambat laun akan mempengaruhi budaya lokal, asimilasi. artinya perubahan kebudayaan ini tidak langsung terjadi begitu saja akan tetapi faktor internal dan eksternal yang lama kelamaan akan membuat kebudayaan tersebut menjadi berubah dan mengalami perkembangan. Sesuai yang dikemukakan oleh Hirschman bahwasanya kebosanan manusia yang menjadi penyebab dari perubahan kebudayaan itu sendiri. W. Kornblum dalam buku *Sociology in Changing World* juga berpendapat bahwasanya perubahan sosial dan budaya adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat terjadi secara bertahap dan dengan waktu yang lama.

Di era globalisasi sekarang dimana kemajuan teknologi yang sangat pesat terjadi yang membuat orang-orang dapat mengakses informasi dari internet dan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan kebudayaan. Orang-orang cenderung akan meniru apa yang menurut mereka baik dan dapat ditiru sehingga dapat menghasilkan perubahan kebudayaan baik yang bersifat positif maupun negatif.

DAMPAK DARI PERUBAHAN KEBUDAYAAN

Faktor-faktor dalam perubahan sosial dan budaya dapat mempengaruhi dan berdampak pada perubahan sosial dan kebudayaan sendiri dapat terjadi dan berlangsung baik pada siapa saja secara langsung dan secara tidak langsung. Dampak yang dihasilkan tersebut dapat dikategorikan dalam dua kategori yakni perubahan kebudayaan yang bersifat positif dan perubahan kebudayaan yang bersifat negative.

Dampak yang bersifat positif dari perubahan budaya akan terjadi jika kebudayaan dapat disesuaikan pada lingkungan masyarakat dan keadaan masyarakat memiliki kemampuan dalam menyesuaikan diri. Pada pengaruh yang bersifat positif ini akan memberikan hal-hal baik yang dapat diterima dengan dalam masyarakat yang bersifat positif pada penerapan dan pengaruhnya

dan berdampak baik pada kehidupan masyarakat. Seperti keisiplinan, kerja keras, rajin belajar, religious, dan mencintai kebudayaan sendiri.

Dampak negatif dapat terjadi jika kebudayaan dan masyarakat tidak dapat menyesuaikan pada perubahan tersebut apabila perubahan kebudayaan tidak dapat disesuaikan dengan norma yang berlaku serta menyimpang dari nilai-nilai yang ada, maka akan menghasilkan dampak yang negative terhadap kehidupan pada masyarakat. Contohnya seperti Peniruan berpakaian budaya luar yang bertolak belakang dengan budaya bangsa, meningkatnya kenakalan remaja, terjadi kesenjangan budaya sehingga pelestarian adat kurang diminati, lebih menyukai budaya luar, dan interaksi sosial atau sifat individualis yang kurang akibat kemajuan informasi dan teknologi.

SIMPULAN

Perubahan kebudayaan adalah gejala yang dihasil akibat dari berubahnya kebudayaan yang ada baik pada unsur perilaku, interaksi, budaya dan lainnya kehidupan sosial masyarakat. Pada perubahan sendiri kebudayaan disebabkan oleh dua faktor utama yang menjadi pemicu terjadinya perubahan kebudayaan yakni faktor internal dan faktor eksternal. Danya perubahan dan pengaruh lingkungan yang menuntut adanya adaptasi atau penyesuaian budaya masyarakat dan Faktor eksternal yang timbul akibat adanya kontak dengan budaya asing. Perubahan kebudayaan sendiri memiliki dampak yang positif dimana masyarakat akan menjadi lebih baik dengan adanya perubahan kebudayaan ini. Selain itu perubahan kebudayaan ini akan bersifat negative apabila tidak dapat memfilter pengaruh internal dan eksternal dengan baik.

REFERENSI

- Abbas, E. W. (2018). Penguatan Pendidikan IPS Di Tengah Isu-Isu Global.
- Baharuddin, B. (2015). Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial Dan Kebudayaan. *Al-Hikmah*, 9(2), 180-205.
- Nurrizka, A. F. (2016). Peran Media Sosial di Era Globalisasi pada Remaja di Surakarta (suatu Kajian Teoritis dan Praktis terhadap Remaja dalam Perspektif Perubahan Sosial). *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(1).
- Rahman, A., & Nuryanti, R. (2018). PERUBAHAN KEBUDAYAAN DI JAWA (SURAKARTA DAN YOGYAKARTA). *SEUNEUBOK LADA: Jurnal ilmu-ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan*, 5(2), 138-152.
- Setyaningrum, N. D. B. (2018). Budaya lokal di era global. *Ekspresi Seni: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni*, 20(2), 102-112.
- Yoga, S. (2019). Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia dan Perkembangan Teknologi Komunikasi. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 24(1).